

УДК 364.42/.44:001.895
DOI

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ СТРАН ЕС

Баранник Ю.Г.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Романинец Р.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики предприятий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализированы социальные инновации, касающиеся процессов и тенденций развития гражданского общества и государственного управления, деятельности политических, правовых, экономических институтов, ассоциаций социальных партнеров.

Ключевые слова: инновации, конвергенция, кризис, конкуренция, социальные инновации, качество жизни.

SOCIAL INNOVATIONS IN THE ECONOMIC CONVERGENCE OF THE EU COUNTRIES

Barannik Yu. G.,
Candidate of Economics Sci., Associate
Professor of the Department personnel
management and labor economics,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Romaninets R.N.
Candidate of Economic Sci., Associate
Professor of the Department of Enterprise
Economics,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Social innovations relate to the processes and trends in the development of civil society and public administration, the activities of political, legal, economic institutions, associations of social partners.

Keywords: innovation, convergence, crisis, competition, social innovation, quality of life.

Постановка задачи. Стратегия по росту занятости ЕС «Европа-2020», разработанная с учетом уроков мирового кризиса, предусматривает, что наука, технологии и инновации обеспечат значительный вклад в решение растущих социально-экономических проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа. Изучение опыта государственной политики Евросоюза по содействию социальным инновациям и ускорению конвергенционных процессов является весьма актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению подходов к решению проблем экономической конвергенции и совершенствования инновационной политики ЕС посвящен ряд современных научных исследований М. Прадипа, Дж. Фагерберга и Б. Верспагена, Дж. Каулье-Грайса, Л. Кана, Дж. Малгена, Л. Пулфорда и Д. Васконселоса, Е. Хаберта, Дж. Бассета, Г. Андровощука и Р. Еннана, О. Чернегы и В. Белозубенко и др.

Актуальность. Социальные инновации, цель которых заключается в улучшении качества жизни населения и стимулировании социальной динамики через создание и реализацию нововведений, играют важную роль в процессе конвергенции (сближения по основным количественным и качественным параметрам) европейских экономик.

Цель исследования: аналитическое обобщение опыта ЕС в указанной сфере и определение целесообразности его адаптации к условиям Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Практика Евросоюза в последние годы показывает, что с точки зрения полноты общественного развития, макроэкономическое измерение инноваций, которые играют чрезвычайно важную роль в обеспечении национальной конкурентоспособности, должно дополняться социальным измерением, в контексте которого рассматривается понятие «социальные инновации». Это понятие учеными трактуется в пределах постиндустриальной парадигмы и предусматривает социальную направленность технологических и

экономических инноваций, необходимое для обеспечения социальных перемен к лучшему, улучшение качества жизни людей и развития общества в целом, учитывая вызовы глобализации. В связи с этим социальные инновации касаются не только процессов и тенденций развития гражданского общества, но и государственного управления, деятельности политических, правовых, экономических институтов, ассоциаций социальных партнеров.

Социальные инновации в современной объединенной Европе ориентированы, прежде всего, на решение ряда социальных и экологических проблем – таких как изменение климата, безработица, преступность, социальное отчуждение, материальная бедность, миграция, неравенство в распределении благосостояния, старение населения и другие.

Важно, что идея распространения социальных инноваций в Евросоюзе активно поддерживается на уровне ведущих европейских политиков. В течение последних лет понятие «социальные инновации» прочно закрепилось в регуляторной деятельности главных институтов ЕС [4]:

– в Брюсселе на семинаре, организованном Бюро европейских политических советников (ВЕРА), Президент Еврокомиссии заявил, что финансовый и экономический кризис делает инновационную деятельность в целом и социальные инновации в частности еще больше важными для обеспечения устойчивого роста, сохранения рабочих мест и повышения конкурентоспособности Европейского Союза;

– социальные инновации как область исследований включены в Тематическую программу социальных и гуманитарных наук Седьмой Рамочной программы в сфере исследований, технологического развития и демонстрационной активности. Еще более важно, что социальным инновациям отведена ведущая роль в Стратегии ЕС «Европа-2020» как источнику аккумуляции социального капитала объединенной Европы;

– Европейская Комиссия поддерживает широкую программу исследований по социальным инновациям в государственном секторе и освещает их результаты с помощью Инновационного табло ЕС.

Именно в контексте развития социальных инноваций были определены такие две области для реализации европейской

инициативы инновационного партнерства: 1) смягчение последствий изменения климата и сохранения окружающей среды (в том числе за счет внедрения технологий использования возобновляемых источников энергии); 2) старение населения. Пока эти области представляют особый интерес для Европы и требуют внимания со стороны наднациональных органов ЕС, поскольку ни одна из стран-участниц не может самостоятельно обеспечить решение связанных с ними проблем [5].

В то же время, помня уроки мирового финансового кризиса, путем внедрения инновационной модели общественных услуг руководство Евросоюза стремится обеспечить более полное удовлетворение социальных потребностей своих граждан. В последние годы в странах ЕС социальные расходы бюджета составляют в среднем 27% ВВП, и, несмотря на бюджетные ограничения, вызванные негативным влиянием экономической рецессии, именно социальные инновации могут обеспечить решение острых социальных проблем и одновременно способствовать более эффективному использованию имеющихся ресурсов [2].

Сейчас, признавая важность этой темы, Европейская Комиссия выбирает наиболее оптимальные варианты политики, направленные на содействие социальной инновационной деятельности на общеевропейском уровне. Каждый из вариантов будущих стратегических действий на уровне ЕС в сфере социальных инноваций разрабатывается ее специалистами с учетом следующих моментов:

- развитие навыков для социальных инноваций (в области образования и профессиональной подготовки);
- оценка политических и др. рисков реализации социальных инноваций;
- проведение кампаний по повышению осведомленности общественности по вопросам социальных инноваций;
- создание инструментов и инфраструктуры для социальных инноваций (в т.ч. базы данных, парки социальных инноваций и т.д.);
- обеспечение финансирования социальных инноваций: предоставление грантов, привлечение инвестиций, создание информационных сетей и обменов, поддержка инновационных проектов и прочее [3].

Современными примерами таких стратегических подходов ЕС является реализация в 2007-2013 гг. Седьмой Рамочной программы в сфере исследований, технологического развития и демонстрационной активности с бюджетом более 53 млрд евро. На смену ей на период 2014-2020 гг. Еврокомиссия разработала «Горизонт – 2020 – Рамочная программа по научным исследованиям и инновациям», и предсказала ее финансирование на уровне 80 млрд евро, из которых примерно 6 млрд евро будет направлено в аккумуляцию промышленного потенциала в ЕС путем развития самых перспективных технологий (микро- и наноэлектроника, нанотехнологии, биотехнологии).

На сегодня немало инициатив и инструментов реализации социальных инноваций уже внедряются ЕС на практике. В частности, речь идет о мерах, которые реализуются за счет средств Европейского социального фонда и имеют цель создание необходимого институционального потенциала ЕС на всех уровнях. Социальные инновационные фонды на национальном уровне играют очень важную роль в продвижении социально ориентированных инноваций. Отдельные страны ЕС, несмотря на достаточно короткий промежуток времени, уже смогли накопить положительный опыт работы таких фондов, что может служить ориентиром для других стран-участниц [1].

Европейскими странами также накоплен положительный опыт по созданию других институтов, необходимых для поддержки внедрения социальных инноваций. Такими примерами являются:

Парк социальных инноваций, Испания. Именно Испания имеет первый в мире опыт в создании «социально ориентированной силиконовой долины». Испанский центр социальных и корпоративных инноваций DENOKINN открыл первый в Европе парк социальных инноваций, расположенный в г. Сантурсе на севере Испании. Проект поддерживается местными органами власти и правительством Испании, и имеет первоначальный бюджет в размере 6 млн евро. Предполагается, что в работе парка социальных инноваций примут участие более 50 международных компаний и ассоциаций, предоставляя возможность создать новые социальные предприятия с доступом к обучению и наставничеству (специальная подготовка будет осуществляться на базе Академии социальных инноваций).

Национальный институт социальных инноваций, Нидерланды. Эта структура основана ассоциациями работодателей, профсоюзами, двумя университетами и независимыми организациями с целью стимулирования социальных инноваций на рабочих местах, которая должна стать основой для повышения качества и производительности труда рабочих, а также накопления инновационного потенциала. Сегодня Институт осуществляет деятельность по следующим трем основным направлениям:

1) распространение знаний осуществляется с помощью веб-сайта, где размещаются описания инновационных практик и публикуются выпуски ежегодного Монитора инновационной деятельности и конкурентоспособности;

2) стимулирование развития учебных ресурсов через привлечение игровых инструментов, в частности, таких как командная игра «Teambrian», в которой ежегодно принимают участие команды из частных компаний и государственных служб;

3) организация круглых столов как платформы для обмена знаниями между представителями частных компаний, малого и среднего бизнеса, профсоюзов, научных учреждений, региональных властей и проведение консультаций по внедрению инноваций, направленных на улучшение качества рабочих мест [6].

Стратегические рекомендации по государственному регулированию, которые позволят решить актуальные задачи по социальным инновациям в ЕС, были подготовлены по итогам проведения тематического семинара, организованном Бюро европейских политических советников с участием около 40 европейских участников (представителей экономического и социального комитетов Еврокомиссии, социальных партнеров, бизнеса, научных экспертов и др.). В частности, были предложены следующие стратегические инициативы на уровне ЕС:

– согласование с государствами-членами более гибких подходов в использовании структурных фондов ЕС с тем, чтобы обеспечить более широкие возможности для финансирования социальных инноваций;

– разработка конкретных правовых рамок для обеспечения финансирования и формирования потенциала социальных инноваций в ЕС;

– привлечение венчурного капитала для помощи в финансировании пилотных социально ориентированных

инновационных проектов; использования механизмов государственно-частного партнерства между Европейским инвестиционным банком и Еврокомиссией для поддержки проектов в области старения населения, изменения климата и возрождения городов в Европе;

- разработка методологии мониторинга и комплексной оценки социальных инноваций, распространения успешного опыта их внедрения;

- введение стимулов для реализации социальных инноваций в системе государственного управления;

- поддержка создания инкубаторов социальных инноваций (в определенных сферах государственной политики) по всей Европе и распространение их положительного опыта среди стран-членов ЕС;

- создание цифровой платформы «открытых инноваций», где идеи и подходы к решению социальных проблем могут быть выдвинуты не только политиками, но и гражданами и другими заинтересованными сторонами;

- создание сети центров социальных инноваций по всей Европе, а на их основе – социальной биржи инноваций ЕС, объединение партнеров из разных стран Европы, в том числе транснациональные компании, агентства по развитию, некоммерческие общественные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.;

- основание ежегодной Европейской Награды за внедрение социальных инноваций (в различных областях политики) с целью повышения информированности граждан ЕС и укрепления сетей социальных инноваций;

- создание инновационной модели стимулирования национальных, региональных и местных органов власти для оказания финансовых и других ресурсов на поддержку социальных инноваций;

- разработка национальных планов стимулирования социальных инноваций на региональном (городском) уровне стран ЕС, с обязательным учетом наиболее эффективных методов их финансирования;

- распространение идеи поддержки творчества и инноваций во всех сферах общественной жизни стран Европейского Союза [2].

Потребность в переходе к новой модели инновационной политики Евросоюза возникла в связи с тем, что традиционная

политика в этой сфере уже не способна решить существующие противоречия. И в условиях глобализации и посткризисного развития мировой экономики, которые обнаружили новые серьезные вызовы для конкурентоспособности ЕС, эти проблемы требуют эффективного урегулирования, планируется обеспечить путем производства новой модели инновационной политики.

Сравнение параметров традиционной и постоянной инновационной политики ЕС (табл. 1) дает представление о преимуществах последней, особенно в контексте социетального развития объединенной Европы [7, с. 138].

Таблица 1

Различия между традиционной и новой постоянной инновационной политикой Европейского Союза

№ пор.	Традиционная инновационная политика	Новейшая постоянная инновационная политика
1	Основная цель – обеспечение экономического роста страны (ЕС)	Основная цель – обеспечение устойчивого развития и повышения благосостояния населения. Экономический рост рассматривается лишь как инструмент
2	Основной элемент: национальная инновационная система	Основной элемент: инновационная экосистема
3	Управление и контроль по принципу «сверху вниз»	Через включение стихийных процессов, экспериментов, конкуренции, управление и контроль идет по принципу «снизу вверх»
4	Творческое накопление, базовые инновации	Творческое разрушение, радикальные инновации
5	Инновационная «изоляция» государственных учреждений	Системное развитие и социальные инновации
6	Ориентация на предложение	Ориентация на спрос, конечный потребитель – в центре внимания
7	Парадигма закрытости инноваций	Парадигма децентрализованных инноваций

8	Корпоративные модели бизнеса: подход «заказчик-исполнитель»	Сетевая модель бизнеса: партнерский подход
9	Акцент на технологии	Акцент на знания и компетенции
10	Центральное понятие: продукт	Центральное понятие: услуга
11	Доминирует национальный уровень	Региональный уровень получает автономию
12	Национальное поле деятельности	Глобальное поле деятельности
13	Культура находится вне внимания инновационной политики, инновации ограничиваются обычным промышленным дизайном	Культура как основная и динамическая часть инновационной среды. Развивается индустрия творчества и дизайн мышления

Новейшая политика Евросоюза в инновационной сфере акцентирует особое внимание на вопросах развития личности (прежде всего, профессионально-образовательного), аккумуляции социального капитала и обеспечения социальной стабильности в обществе. Все указанные составляющие положительно влияют на процесс конвергенции между странами-лидерами и аутсайдерами экономического развития, ускоряя экономический рост и усиливая конкурентоспособность последних.

Отрицательная динамика указанных показателей для других новоинтегрированных европейских государств свидетельствует о неоднородности и вызванное кризисом торможение конвергенционных процессов в экономике Евросоюза.

Выводы. Научная новизна полученных результатов заключается в определении подходов современной европейской инновационной политики, которые в посткризисный период являются эффективным инструментом в решении острых социально-экономических проблем объединенной Европы и обеспечении экономической конвергенции ее стран-участниц.

С учетом необходимости более быстрого продвижения Донецкой Народной Республики важным является обобщение опыта ЕС по эффективной реализации инновационной социально ориентированной политики.

Дальнейшего научного обоснования и изучения требуют пути и способы адаптации соответствующего опыта Евросоюза к

условиям отечественного инновационного и макроэкономического развития.

На перспективу целесообразной представляется практическая реализация адаптированных к донецким реалиям подходов европейской политики по стимулированию и внедрению социальных инноваций.

Список использованных источников

1. Caulier-Grice J. Study on Social Innovation / J. Caulier-Grice, L. Kahn, G. Mulgan, L. Pulford, D. Vasconcelos / A paper prepared by the Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisers. – Bureau of European Policy Advisers, Young Foundation, 2010. – 127 p.

2. Hubert A. Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union / A. Hubert. – Bureau of European Policy Advisers, European Commission, 2010. – 131 p.

3. Basset J. Social Innovation in Europe Mobilising People and Resources / J. Basset. – Innovation Policy Workshop. № 6, 25-26 March 2010, Brussels. – Global Review of Innovation Intelligence and Policy Studies. PRO INNO Europe Project. – European Commission, 2010. – 31 p.

4. Die Analyse sozialer Innovationen als gesellschaftliche Praxis. – In: Hochgerner J. Zentrum für Soziale Innovation. Pendeln zwischen Wissenschaft und Praxis. ZSI-Beiträge zu sozialen Innovationen / J. Hochgerner. – Vienna and Berlin: LIT, 2011. – P. 173-189.

5. Addressing societal challenges. – In issue: Innovation Union Competitiveness Report 2011 Analysis. Part III: Towards an innovative Europe – contributing to the Innovation Union. – European Commission, 2011. – P. 411-430.

6. Dhondt S. Social Innovation Europe Launch Event / S. Dhondt, M. Gramberen, F. Keuken, F. Pot, P. Totterdill, F. Vaas / Workshop E: Workplace Innovation, 17th March, 2011. – European Commission, 2011. – 4 p.

7. Hautamaki A. Sustainable Innovation. A New Age of Innovation and Finland's Innovation Policy / A. Hautamaki // Sitra Report. – 2010. – № 87. – 144 p.